

Trabajo de Grado MDGE 2022/3 Sgto.
“Chatbot de Salud Mental”

Integrantes:

- Pamela Hohmann Flores
- José Guiñez Paredes
- José Rebolledo Llano

Docente Guía:

- Hugo Berríos Arvey

Fecha: 15/01/2025

INDICE

Contenido

Resumen	4
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Marco teórico	6
Figura 1: Resultados estudio Salud Mental Octubre 2023	10
Salud mental en Atención Primaria	10
ChatBot terapéutico ¿Qué es y cómo funcionan?	11
Evidencia y experiencias similares con Chatbot Terapéuticos	12
Implementación de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) en el Diseño de un Chatbot Terapéutico	13
¿Por qué implementar un Chatbot Terapéutico en un CESFAM?	14
Poder de Negociación de los Proveedores	16
Poder de Negociación de los Clientes:	16
Amenaza de Nuevos Entrantes	16
Amenaza de Productos Sustitutos	16
Rivalidad entre Competidores Existentes	17
Análisis FODA	17
Estadísticas y Gráficos	18
Conclusiones encuesta	26
Metodología	27
Definición de Pesos Base:	28
Matriz de Riesgo	30
Proceso Estratégico	31
Disponibilidad constante del servicio (evitar caídas de red)	34
Accesibilidad para personas con discapacidad visual	34
Manejo de casos de crisis o alto riesgo	35
Problemas técnicos del usuario (fallos de acceso o errores en la app)	35
Privacidad y protección de datos del usuario	35
Falta de adopción o baja participación del usuario	36

Modelo de Negocio	37
Evaluación del Proceso.....	38
INDICADORES.....	40
Costos de Implementación del Chatbot (Análisis Técnico).....	42
Desarrollo del chatbot.....	42
Desarrollo backend.....	43
Desarrollo frontend.....	43
Pruebas y validación	43
Análisis Técnico	48
Conclusión del análisis económico.	51
Referencias Bibliográficas.....	52

Resumen

La salud mental es una preocupación creciente a nivel global, con un número significativo de personas enfrentando diversos problemas como ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos emocionales. Por otro lado, el acceso a la atención psicológica tradicional puede ser limitado debido a que existen barreras económicas, geográficas y estigmas sociales. En este contexto, hemos decidido implementar un chatbot terapéutico basado en IA que puede ofrecer una solución accesible, asequible y confidencial para proporcionar apoyo emocional y psicológico.

Un chatbot terapéutico puede complementar los servicios de salud mental existentes al proporcionar una opción inmediata y continua de apoyo. Esto es particularmente importante en situaciones donde la intervención temprana puede prevenir el agravamiento de los problemas de salud mental. Además, la capacidad de interactuar de manera natural y personalizada con los usuarios puede mejorar la adherencia al tratamiento y reducir el estigma asociado con buscar ayuda para problemas de salud mental.

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un chatbot terapéutico basado en IA que pueda ofrecer apoyo emocional y psicológico a usuarios enfrentando diversos problemas de salud mental. Este chatbot será diseñado para interactuar de manera natural con los usuarios, utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para entender y responder a las necesidades emocionales y psicológicas de cada individuo de manera personalizada.

Objetivos Específicos

- Proporcionar apoyo emocional
- Fomentar la educación de salud mental
- Aumentar el acceso a recursos de salud mental.

Marco teórico

“La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Se trata de un estado de bienestar en el que la persona es capaz de desplegar sus capacidades para hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir con su comunidad.” (Bienestar Saval, s.f.).

A nivel mundial, los trastornos de salud mental representan una de las principales causas de discapacidad, afectando a millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo (lo que equivale a 970 millones de personas) padecían un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia de COVID-19; las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% y el 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos graves en solo un año” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022).

Los trastornos mentales según (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). más comunes incluyen la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y los trastornos relacionados con el estrés, todos ellos con impacto profundo en la calidad de vida de quienes los padecen.

La prevalencia e incidencia de los trastornos mentales ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, lo que se ha impulsado por algunos factores como el envejecimiento de la población, la urbanización y el crecimiento, el aumento de la desigualdad socioeconómica y los eventos traumáticos globales, como la pandemia de COVID-19.

La OMS estima que, globalmente, más de 280 millones de personas sufren de depresión, y que los trastornos de ansiedad afectan a más de 264 millones de personas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

A pesar de la magnitud de esta problemática, el acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado, debido a la falta de recursos, el estigma asociado a los trastornos mentales y las políticas de salud pública inadecuadas. Considerando que la OMS cuenta con 194 estados miembros” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).

Podemos analizar según (Confederación Salud mental España, s.f.) Los siguientes datos a nivel mundial expuesto por la confederación de salud mental España:

- *“1 de cada 4 personas, tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida”.*
- *“Entre el 35% y el 50% no reciben tratamiento o no es el adecuado”.*
- *“El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por trastornos mentales, cifra mayor a la del cáncer y los problemas de Cardiovasculares”.*
- *“450 millones de personas en el mundo se ven afectadas por un problema de salud que dificulta gravemente su vida”.*
- *“Mas de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de mental que ha aumentado un 18,4%entre 2005 y 2015”.*
- *“El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años, y el 75% antes de los 18 años”.*
- *“Respecto al suicidio, cerca de 800.000 personas por año se suicidan, siendo la segunda causa de muerte en personas entre 15 a 29 años”*

Estos datos son considerablemente alarmantes, más aún que conforme los objetivos estratégicos de la OMS y sus informes estadísticos indican que *“Solo el 51% de los 194 países miembros informaron que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos”*, resultado muy por debajo del 80% fijado. Además, cabe destacar que *“solo el 52% de los países cumplieron con la meta orientada a programas de promoción y prevención de salud mental”*, lo cual también muestra un resultado muy bajo en relación al 80% de meta esperada. Lo positivo, ya para el *“año 2020 se cumple la reducción de la tasa de suicidio en un 10%, no obstante, solo 35 países mencionaron tener una estrategia, política o plan de prevención independiente”*. (Organización Mundial de la Salud [OMS], n.d., párr. 6).

En relación al análisis dentro del contexto país, los datos no dejan de ser preocupantes, de acuerdo a lo revisado el 31 de enero de 2024 en el estudio (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024) uno de cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad; se exponen las siguientes estadísticas de acuerdo al total de encuestados (2600 personas, mayores de 18 años)

En relación al tratamiento de las personas conforme a su ansiedad se expone que:

- *“La ansiedad se mantiene como el principal malestar psicológico del país”.*
- *“Un cuarto de la población presenta síntomas de ansiedad, mostrando una constante tras 2 años y medio dentro del estudio”.*
- *“Del total encuestado, un 57,1% de quienes reportaron síntomas, refirieron haber tenido necesidad de consultar con un profesional”.*
- *“Un 44% logro realizar la consulta en los últimos 12 meses y solo el 23% está en tratamiento”.*

Respecto a lo anterior cabe destacar que un total de: *“13,1% que no pudo consultar pese haber tenido la necesidad, lo cual se acerca a un total de 400.000 personas”* Ahora bien, debemos considerar las causas o razones por la cual no pudieron consultar, entre las que destacan:

- *“Falta de financiamiento con un 47,4%”*
- *“No poder conseguir una cita/hora medica un 38.7%”*
- *“Falta de Cobertura en su plan de salud un 24,6%”*
- *“Resolver el problema por su cuenta un 24,5%”*

En cuanto a una de las patologías relevantes revisada en el estudio, la depresión mostro los siguientes datos:

“De quienes exhibieron estos síntomas, 55% dijo sentir necesidad de consultar con un profesional de salud mental en el último año, un 40,7% efectivamente logró consultar a un profesional y un 25,9% se encuentra actualmente en tratamiento”. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024)

Respecto a los datos otorgados por (Superintendencia de Seguridad Social, 2023) *“2 de cada 3 trabajadores (67%) que presentaron una enfermedad profesional reconocida de origen laboral durante el 2022, corresponde a diagnóstico de salud mental”* presentando un aumento respecto al año anterior. Al analizar números diferenciados por sexo, en el caso de las mujeres respecto a enfermedades de salud mental *“alcanzan un 77% de todos los diagnósticos que las afectan, superando los niveles pre pandemia”.*

Por otro lado, respecto al género masculino se observa un alza considerable respecto a los diagnósticos de salud mental *“Alcanzado un 55% para el año 2022, por sobre el 40% del año 2019”*.

En Chile la salud mental ha emergido como una de las principales preocupaciones en el ámbito de la salud pública. El país ha enfrentado un aumento en la prevalencia de trastornos mentales, esto debido a factores socioeconómicos, laborales y por el impacto de la pandemia de COVID-19. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), cerca de un 33% de la población chilena sufre de algún trastorno mental, cifra que evidencia la necesidad urgente de fortalecer los recursos disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento en este ámbito

El sistema de salud chileno ha delegado a la atención primaria un rol fundamental en la detección y manejo inicial de las condiciones de salud mental.

En este contexto, los Centros de Salud Familiar (CESFAM) son los pilares de la atención primaria en Chile, siendo los primeros puntos de contacto para las personas que buscan atención médica. Los CESFAM están distribuidos a lo largo del país, lo que los convierte en un recurso accesible para la población, especialmente en zonas rurales y áreas urbanas de bajos ingresos, donde las barreras para acceder a atención especializada son más significativas.

Sin embargo, a pesar de su relevancia en el sistema, los CESFAM enfrentan varios desafíos para proporcionar atención adecuada en salud mental. Entre estos se encuentran la falta de profesionales especializados, los tiempos de espera prolongados para acceder a servicios psicológicos o psiquiátricos, y la creciente demanda de la población. Estos factores han impulsado la necesidad de innovar y adoptar soluciones tecnológicas que complementen el trabajo de los profesionales de la salud. En este escenario, los chatbots terapéuticos basados en inteligencia artificial se presentan como una opción viable para proporcionar apoyo emocional, especialmente en contextos de alta demanda y recursos limitados, como los que enfrentan los CESFAM.

Figura 1: Resultados estudio Salud Mental Octubre 2023

Nota: Como observatorio de salud mental realizamos estudios de las percepciones e investigación de los estados de salud, Tomado de Centro de Estadísticas Observatorio [Fotografía] Observatorio de Salud Mental, 2024, disponible en: www.observatoriodesaludmentalchile.com

Salud mental en Atención Primaria

Durante años en la Atención Primaria de Salud (APS) al no trabajar desde la integralidad, quien padecía alguna patología de salud mental llegaba por distintas vías a estas atenciones, directamente con médico, psicólogo, trabajador social. Al llegar directamente a la atención médica se evidenciaba que si este dejaba algún tratamiento farmacológico este no iba acompañado de ningún tipo de psicoterapia, control o acompañamiento.

Desde hace un tiempo se está implementando el sistema basado en el Tamizaje de salud mental, que consiste en que el paciente que solicita algún tipo de atención de esta área debe contestar obligatoriamente el instrumento que corresponda por edad. Según el resultado que este tamizaje arroje, que puede ser riesgo bajo, medio o alto, es que se diseñan las estrategias para tratar a ese paciente según sus necesidades particulares. Por ejemplo, en los casos de bajo riesgo pueden ser derivados a sesiones de talleres grupales, y no necesariamente se realiza un ingreso de salud mental. (Organización panamericana de salud, s.f.)

Para quienes corresponde un ingreso, este se realiza en dupla médico-psicólogo, quienes deciden en conjunto el tratamiento que se realizará para dicho paciente, si se indicará o no tratamiento farmacológico, número de sesiones de psicoterapia, distancia entre cada control, entre otros.

La forma en que se aplica el instrumento del tamizaje también ha avanzado hacia la optimización de los recursos y del tiempo de los mismos pacientes ya que en algunos centros se ha implementado realizarlo telemáticamente, momento en que se aplica, se explica el riesgo y se indica cual es el flujo que seguirá desde ese momento hacia adelante.

ChatBot terapéutico ¿Qué es y cómo funcionan?

En (Bloo Media, s.f.), refiere que Un Chatbot Terapéutico es un programa informático basado en inteligencia artificial diseñado para simular conversaciones humanas. Estos chatbots pueden interactuar con las personas a través de texto o voz, brindando orientación, técnicas terapéuticas y apoyo en tiempo real. Su objetivo es ayudar a las personas a gestionar problemas relacionados con la salud mental, como la ansiedad, la depresión o el estrés, mediante intervenciones automatizadas y personalizadas.

El funcionamiento de un chatbot terapéutico se basa principalmente en tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN) campo de estudio que combina la informática, la inteligencia artificial y la lingüística y Machine learning, esto permite que el Chatbot comprenda las palabras y/o frases que escriba el usuario, pueda identificar emociones y generar respuestas coherentes. (*Innovación digital 360, 2022*).

En cuanto a las técnicas terapéuticas integradas, los chatbot terapéuticos están diseñados para ofrecer intervenciones psicológicas basadas en enfoques como la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC). Por ejemplo, el chatbot puede guiar al usuario a través de ejercicios de respiración, cuestionar pensamientos negativos o sugerir actividades para mejorar el bienestar emocional. Además, los chatbots terapéuticos tienen la capacidad de proporcionar un seguimiento continuo. A diferencia de una sesión con un terapeuta que puede ser limitada a un período de tiempo, los chatbots pueden estar disponibles 24/7, ofreciendo apoyo inmediato y constante en momentos críticos. (*Instituto Nacional del Cáncer, s.f.*)

Evidencia y experiencias similares con Chatbot Terapéuticos.

“Tenía ocho años cuando tuve mi primer episodio depresivo y, desde entonces, pasé muchos años tratando de buscar cosas que me ayudaran, en silencio y con pena, pues pensaba que estaba descompuesta. Todas estas ideas que vienen por toda la falta de educación sobre salud mental. No quería contarles a mis papás, ni a mis maestros, ni a nadie. De hecho, deseaba comenzar a trabajar tan pronto fuera posible para pagar mi propia terapia. Todo lo viví de manera muy solitaria, pero con mucha creatividad”, confiesa Andrea Campos Desarrolladora de YANA, en entrevista con WIRED en español (WIRED, 2023)

YANA es un chatbot terapéutico que utiliza inteligencia artificial para brindar apoyo emocional y psicológico a los usuarios, especialmente enfocado en problemas como la depresión, la ansiedad y el manejo del estrés. El nombre YANA es un acrónimo de "You Are Not Alone" ("No estás solo"), reflejando su objetivo de acompañar a las personas en sus momentos de dificultad emocional.

YANA está diseñado siguiendo principios de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), lo que le permite guiar a los usuarios en la identificación de pensamientos negativos, la reestructuración cognitiva y el manejo de sus emociones. Esto lo convierte en una herramienta útil para quienes buscan implementar técnicas psicológicas sin la intervención directa de un terapeuta humano. Interactúa con los usuarios a través de una conversación guiada, donde responde a las emociones y problemas que estos comparten. A través de preguntas y respuestas, YANA ayuda a los usuarios a reflexionar sobre sus pensamientos y conductas, proporcionando un espacio de autoconocimiento.

Los resultados entre sus usuarios indican que YANA ha sido efectivo tanto para aquellos que requieren apoyo emocional básico como para quienes están en el proceso de buscar ayuda profesional. Para muchas personas, el uso de YANA ha reducido el tiempo necesario para encontrar apoyo terapéutico adecuado. Además, proporciona un espacio seguro y accesible para explorar emociones y problemas personales, con funcionalidades como el "diario de emociones" y rutinas personalizadas para gestionar mejor las emociones cotidianas. (Salud Digital, 2021)

Figura 2: Yana (Salud Digital)

Nota: interfaz de usuario de la Aplicación YANA Salud Digital [fotografía], 2021, Disponible en: www.consalud.es

Implementación de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) en el Diseño de un Chatbot Terapéutico.

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es una de las formas de intervención psicológica más efectivas y validadas científicamente para el tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad, el estrés y otros problemas de salud mental. La TCC se basa en la premisa de que los pensamientos, emociones y comportamientos están interrelacionados, y que, al cambiar los patrones de pensamiento disfuncionales, se pueden mejorar las emociones y las conductas.

Un chatbot terapéutico diseñado con base en la TCC puede guiar a los usuarios a través de los principios clave de esta terapia, ayudándolos a identificar pensamientos negativos, desafiarlos y reemplazarlos con creencias más equilibradas, además de ofrecer técnicas prácticas de relajación y manejo del estrés.

Ahora viene la pregunta importante, ¿Cómo estos elementos de la TTC pueden ser implementados en un chatbot?

Uno de los pilares de la TCC es la reestructuración cognitiva, un proceso en el que se identifican pensamientos automáticos negativos y se trabaja para cuestionarlos y reemplazarlos con pensamientos más realistas o útiles. (*Metaversos agency, 2024*) Se puede implementar este proceso con la **detección de pensamientos negativos**, por ejemplo, el chatbot puede iniciar una conversación preguntando al usuario sobre su estado emocional o describiendo una situación que le esté causando malestar. Por ejemplo, preguntas como "¿Qué te preocupa en este momento?" o "¿Qué pensamientos te vienen a la mente cuando te sientes ansioso/deprimido?" permiten que el usuario identifique sus pensamientos automáticos.

Una vez que el usuario comparte un pensamiento negativo (por ejemplo, "No soy bueno en mi trabajo"), el chatbot puede aplicar técnicas de cuestionamiento típicas de la TCC. Puede hacer preguntas como: "¿Qué evidencia tienes de que esto es verdad?" o "¿Podrías estar interpretando la situación de manera más negativa de lo que realmente es?". Después de ayudar al usuario a desafiar sus pensamientos negativos, el chatbot puede sugerir alternativas más equilibradas o guiar al usuario a formular sus propios pensamientos. Por ejemplo: "Si consideras que has tenido éxito en el pasado, ¿cómo podrías interpretar esta situación de manera más realista?" Esto ayuda a crear nuevas formas de pensamiento más adaptativas.

Además de trabajar con los pensamientos, la TCC también incluye una variedad de técnicas para reducir el estrés y la ansiedad, ayudando a los usuarios a regular sus emociones de manera más eficaz. El Chatbot puede guiar al usuario en Ejercicios de Relajación profunda, Relajación muscular progresiva (tensar y relajar diferentes grupos musculares), o también, Mindfulness y Atención Plena, que, si bien el mindfulness no es exclusivamente parte de la TCC, a menudo se usa en combinación. El chatbot puede guiar a los usuarios en prácticas de atención plena, sugiriendo ejercicios como "Concéntrate en tu respiración. Siente el aire entrar y salir de tu cuerpo. Si te distraes con pensamientos, simplemente obsérvalos sin juzgarlos y vuelve a tu respiración."

¿Por qué implementar un Chatbot Terapéutico en un CESFAM?

Considerando que los Centros de Salud Familiar son el primer contacto con la comunidad en cuanto a la salud, no es descabellado pensar que es justamente aquí la mejor opción para implementar un Chatbot terapéutico como apoyo a la salud mental.

Esta cercanía permite que los CESFAM sean un punto de acceso confiable y familiar para las personas que buscan apoyo. La implementación de un chatbot terapéutico dentro de este contexto permitiría que los usuarios se sientan cómodos al utilizar una herramienta tecnológica para recibir orientación y apoyo emocional, complementando la atención personal que ya reciben.

Por otro lado, Una de las principales misiones de los CESFAM es la **promoción de la salud** y la **prevención de enfermedades**, lo que incluye la salud mental. Un chatbot terapéutico puede ser una herramienta eficaz para la **intervención temprana** en problemas de salud mental, proporcionando acceso inmediato a recursos de apoyo como la reestructuración cognitiva, técnicas de manejo de estrés, y ejercicios de relajación. Esto complementa el trabajo preventivo de los profesionales en los CESFAM, al ofrecer a los usuarios una herramienta disponible las 24 horas que puede ayudar a prevenir que los síntomas se agraven. Ayudaría también a **descentralizar la atención** de salud mental, permitiendo que los usuarios obtengan orientación inicial y apoyo emocional sin necesidad de saturar a los profesionales de la salud. Este enfoque alivia la carga en el personal clínico y permite que los casos más graves o complejos sean referidos a psicólogos o psiquiatras cuando sea necesario. (*inbenta, s.f.*)

El enfoque preventivo de los CESFAM también está alineado con la educación para el autocuidado, y un chatbot puede ser una excelente herramienta para empoderar a los usuarios en el manejo de su salud mental. Al guiar a los usuarios a través de ejercicios de respiración, técnicas de relajación, o reestructuración cognitiva, el chatbot les proporciona habilidades prácticas para gestionar el estrés y la ansiedad de manera independiente, lo que es clave en los programas de promoción de la salud de los CESFAM.

Una forma de saber qué tan preparados estamos para llevar a cabo este proyecto es utilizando las herramientas de análisis estratégico que nos permitirán evaluar la posición de nuestro proyecto en un mercado moderno chileno y determinar cuáles son las oportunidades y desafíos.

En primer lugar, tenemos Las 5 fuerzas de Porter que conforman un modelo de estudio de la estructura competitiva de una industria en el que se analizan: el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza procedente de los productos sustitutos, la amenaza que representan los productos entrantes y la rivalidad entre los competidores.

Poder de Negociación de los Proveedores

Es importante saber el grado de influencia que tienen los proveedores de tecnología, datos y recursos sobre el proyecto, por ejemplo, los proveedores de servicios en la nube (AWS, Google Cloud) y herramientas de PLN (Dialogflow, GPT) tienen cierto poder debido a la especialización de sus productos y que son relativamente pocos los que dominan este mercado, es por eso que decimos que el nivel de negociación de los proveedores es **Moderado**.

Poder de Negociación de los Clientes:

Los municipios (clientes principales) tienen un poder significativo en la negociación debido a su rol como financiadores y compradores del servicio, estos pueden exigir precios competitivos y resultados medibles antes de comprometer recursos. Es por esto que decimos que el poder de negociación de los clientes es **Alto**.

Amenaza de Nuevos Entrantes

La posibilidad de que nuevos competidores ingresen al mercado con herramientas similares es relativamente **Baja-Moderada**. Si bien podríamos ser los primeros en Chile en realizar una herramienta como esta, existen ya en el mercado mexicano y estadounidenses, y aunque las barreras tecnológicas son altas, la creciente disponibilidad de herramientas de IA y plataformas open-source (modelo de software de código abierto) facilita la entrada de nuevos competidores.

Amenaza de Productos Sustitutos

Algunas alternativas que puedan reemplazar la funcionalidad del chatbot pueden ser como terapias tradicionales o plataformas de telemedicina, que, en este punto, es el chatbot quien viene a reemplazar estos servicios ya existentes, y si bien las terapias humanas y plataformas como BetterHelp ofrecen alternativas, no siempre son accesibles económicamente ni adaptadas a un contexto municipal como el que pretendemos con nuestro proyecto. Es por eso que la amenaza de productos sustitutos es **Moderada**.

Rivalidad entre Competidores Existentes

Si queremos llevarlo a nivel de competencia directa en el mercado de chatbots de salud mental, hay empresas que ya desarrollan herramientas similares, como YANA o Woebot, pero no necesariamente adaptadas al contexto chileno o municipal. Es por eso que la rivalidad entre competidores es **Moderada alta**.

Con esta información ya podemos determinar cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de nuestro proyecto.

Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none">-Innovación tecnológica como el uso de IA.-Acceso inclusivo-Enfoque en necesidades locales adaptadas a un concepto municipal-Modelo escalable a otras comunas y regiones	<ul style="list-style-type: none">-Aumento de la demanda en salud mental-Apoyo de instituciones públicas y privadas-Avances en tecnología
Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none">-Dependencia tecnológica como riesgos de fallos técnicos.-Requerimientos iniciales elevados-Desafíos en el diseño conversacional (respuestas empáticas y precisas en todos los casos.)	<ul style="list-style-type: none">-Competencia-Regulación estricta (protección de datos)-Estigmas culturales al utilizar tecnología para abordar salud mental

Con esto podemos concluir que nuestro proyecto enfrenta un entorno competitivo relativamente moderado, con mayores desafíos en la negociación con clientes y en la rivalidad de los competidores. Sin embargo, las oportunidades para diferenciarse mediante la localización cultural, el enfoque inclusivo y la colaboración con instituciones municipales ofrecen una ventaja importante frente a los productos ya existentes a nivel mundial.

Estadísticas y Gráficos

Para esbozar si la herramienta es atractiva y se esa forma utilizada por las personas, es que realizamos una encuesta.

Esta encuesta tiene como objetivo principal evaluar la percepción de uso de los potenciales usuarios, el uso en relación a apoyo psicológico y en materias de orientación y consejería.

Tiene un total de 14 preguntas y se realizó a una muestra de 106 personas desde los 15 años, considerando que la mayoría de los adolescentes ya poseen o tienen acceso a un teléfono móvil.

Gráfico 1

¿Cual es tu edad?

105 respuestas

Gráfico 2

Sexo
106 respuestas

Gráfico 3

¿Me sentiría cómodo utilizando un chatbot para recibir apoyo emocional y psicológico?
106 respuestas

Gráfico 4

¿Considero que un chatbot puede ser útil para brindar apoyo en momentos de ansiedad o estrés?
106 respuestas

Gráfico 5

¿Prefiero hablar con un chatbot antes que hablar con una persona cuando necesito apoyo emocional inicial?
106 respuestas

Gráfico 6

¿Creo que un chatbot podría ofrecer respuestas útiles a mis preocupaciones sobre salud mental?

106 respuestas

Gráfico 7

¿Estoy dispuesto(a) a usar un chatbot para recibir orientación o consejos sobre cómo manejar mis emociones?

106 respuestas

Gráfico 8

¿Me parece interesante la idea de utilizar un chatbot para realizar ejercicios de respiración o meditación guiada?

106 respuestas

Gráfico 9

¿Considero que la confidencialidad de mis conversaciones con un chatbot es importante para sentirme seguro(a) al usarlo?

106 respuestas

Gráfico 10

¿Creo que un chatbot podría ser una herramienta complementaria útil a la terapia psicológica tradicional?

106 respuestas

Gráfico 11

¿Me sentiría cómodo(a) compartiendo información personal con un chatbot, sabiendo que está diseñado para apoyar mi bienestar emocional?

105 respuestas

Grafico 12

¿Estoy dispuesto(a) a utilizar un chatbot en caso de no tener acceso inmediato a un terapeuta profesional?

104 respuestas

Grafico 13

¿Pienso que un chatbot podría ayudarme a identificar patrones en mis pensamientos o emociones negativas?

105 respuestas

Grafico 14

¿Me interesaría probar un chatbot de apoyo terapéutico si estuviera disponible en mi centro de salud?

106 respuestas

Conclusiones encuesta

Lo primero es destacar que los resultados evidencian que esta herramienta es bien aceptada por los usuarios en relación a un complemento terapéutico y apoyo emocional en contexto de limitaciones y déficit de profesionales en contexto presenciales.

En segundo lugar cabe mencionar que en preguntas relacionadas a recibir orientaciones, consejos o encontrarse en situaciones de estrés, los participantes en una gran proporción harían uso del Chatbot para abordar las situaciones que los acomplejan, entendiendo por esto recibir orientaciones y profilaxis, favoreciendo un complemento terapéutico ofreciendo un apoyo inicial valioso y fomentando hábitos de autocuidado en la población.

Sin embargo, debemos observar y proponer maximizar las orientaciones del Chatbot para entregar confianza y confidencialidad a la población, para lo cual permita un uso seguro de este, en situaciones más complejas dentro de su relación con los usuarios.

Finalizando, basándonos en los gráficos 12 y 14, nos refleja que la población presenta interés por sobre 50% en relación a estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en utilizar esta herramienta si esta se encuentra disponible dentro de su centro de salud en el cual se atiende, así como también hacer uso de esta en caso de no tener acceso inmediato a un profesional, obteniendo un resultado positivo por sobre el 60% en relación a estar de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Estos son los puntos que consideramos clave en la implementación del chatbot de salud mental ya que es a lo que está orientado el proyecto en su base.

Metodología

Para el desarrollo del chatbot terapéutico, queremos basar nuestra metodología en un marco de trabajo ágil (Scrum), la cual permite una adaptación continua a las necesidades de los usuarios y stakeholders. Este enfoque facilita iteraciones rápidas y arroja de incrementos funcionales a la aplicación.

Esto permite que exista flexibilidad para incorporar cambios según retroalimentación, una mayor colaboración entre el equipo de desarrollo y los expertos en salud mental, además de entregables constantes y medibles para evaluar el avance del proyecto.

Se espera que el chatbot funcione como si fuera una especie de psicoterapeuta que pueda diagnosticar en base a las interacciones los trastornos de los usuarios y en base al riesgo este pueda dar diferentes soluciones o realizar una derivación a un especialista, servicio de salud de atención primaria o de emergencia según sea el caso. La idea es que pueda detectar de forma temprana los riesgos y reducir la carga de los CESFAM, es decir, que sea un sistema de detección basado en inteligencia artificial que clasifica niveles de riesgo y facilita derivación a servicios especializados.

Para Ello, hemos decidido que cada diagnóstico tenga un peso ponderado, el cual pueda ser medido dentro de un rango y se den las directrices según el nivel de riesgo, tomando como modelo la clasificación de los GRD que agrupan a los pacientes y a cada patología se le asigna un Peso.

Los GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) Según (Gestión Sanitaria, s.f.), es un sistema de clasificación utilizado en la gestión hospitalaria y financiera, principalmente en el ámbito de la salud. Los GRD agrupan pacientes con diagnósticos, tratamientos y recursos similares para analizar el consumo de recursos hospitalarios y calcular costos.

Definición de Pesos Base:

Para asignar un porcentaje a cada trastorno dentro de un 100% según su gravedad, podemos basarnos en el impacto, la duración y el riesgo asociado de cada uno. Considerando el orden de gravedad previamente establecido, hemos decidido el siguiente desglose en base epidemiológica.

1. **Estrés:** 5%
 - Generalmente es de corta duración y, aunque puede ser intenso, suele ser el menos grave del grupo.
2. **Ansiedad:** 10%
 - Más persistente que el estrés y con un impacto significativo en la vida diaria, pero a menudo manejable con intervenciones adecuadas.
3. **Depresión:** 12%
 - Es más debilitante que la ansiedad, afecta significativamente el estado de ánimo y la funcionalidad.
4. **Trastornos alimenticios:** 14%
 - Aunque menos prevalentes, tienen graves consecuencias físicas y mentales, por lo que su impacto es considerable.
5. **Adicciones:** 16%
 - Debido a su alta gravedad, comorbilidad con otros trastornos y riesgo elevado de consecuencias mortales (sobredosis, enfermedades), se les asigna un peso mayor.
6. **Trastorno de personalidad:** 18%
 - Afectan profundamente el comportamiento y las relaciones, y son persistentes a lo largo del tiempo, pero el riesgo de suicidio puede ser menor que en casos de depresión grave.
7. **Depresión grave, larga data:** 25%: Considerado uno de los trastornos más graves por su cronicidad, dificultad de tratamiento y riesgo elevado de suicidio

El peso asignado a cada trastorno será:

Trastorno	Peso Base
Estrés	0.5
Ansiedad	0.8
Depresión	1.2
Adicciones	1.6
Trastornos alimenticios	1.4
Depresión grave, larga data	2.5
Trastorno de personalidad	1.8

Cálculo del Peso Ponderado Total

Para calcular el **peso ponderado total**, aplicaremos un sistema que incremente el riesgo a medida que se detecten múltiples trastornos. Utilizaremos los siguientes principios:

- **Suma ponderada:** Se suman los pesos de cada trastorno diagnosticado.
- **Factor de ajuste por comorbilidad:** Añadimos un multiplicador del **10%** al peso total por cada trastorno adicional (simulando el impacto de las comorbilidades en GRD).

Fórmula: $\text{Peso Total} = \sum(\text{Peso Base}) \times (1 + 0.1 \times (\text{Número de Trastornos} - 1))$

Clasificación de Riesgo

Definimos los niveles de riesgo según el **peso ponderado total**:

- **Riesgo Bajo:** $\text{Peso Total} \leq 1,5$
- **Riesgo Moderado:** Peso Total entre 1,6 y 2,4
- **Riesgo Alto:** $\text{Peso Total} > 2,4$

Matriz de Riesgo

Aquí un ejemplo de matriz, considerando combinaciones de trastornos:

Trastorno(s) Diagnosticado(s)	Peso Total	Nivel de Riesgo
Ansiedad	0.8	Bajo
Estrés	0.5	Bajo
Depresión	1.2	Bajo
Ansiedad + Estrés	1.65	Moderado
Depresión + Ansiedad	2.32	Moderado
Depresión + Adicciones	3.08	Alto
Adicciones + Trastorno de personalidad	3.96	Alto
Depresión grave, larga data + Trastorno de personalidad	5.61	Alto
Adicciones + Trastornos alimenticios + Depresión grave	7.59	Alto
Trastornos alimenticios + Depresión grave	4.29	Alto
Adicciones + Trastornos alimenticios + Trastorno personalidad	7.48	Alto

Aplicación

Para un paciente diagnosticado con **trastornos alimenticios, adicciones y trastorno de personalidad**:

$$\text{Peso Total} = (1.4+1.6+1.8) \times (1+0.1 \times (3-1)) = 5.94 \Rightarrow \text{Riesgo Alto}$$

Proceso Estratégico

La Primera etapa tiene relación con la **investigación inicial** donde se realiza la revisión bibliográfica sobre el uso de Chatbots en Salud Mental, revisar y realizar entrevistas a profesionales de la Salud Mental y representantes municipales y realizar un análisis de las necesidades tecnológicas e infraestructura.

Una vez tengamos recolectada toda la información que necesitemos para alimentar el chatbot como documentos relacionados a la salud mental, cuáles son los trastornos mentales y el aumento de casos y gravedad de estos en los tiempos modernos, cuáles son las causas y posibles soluciones de estos, es decir, entregar toda la información necesaria para entrenar al chatbot como si fuera un profesional de la psicología.

La segunda Etapa es entregar esta información a un **Motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (PNL)** una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras poder procesar el lenguaje humano, es decir, pasar las palabras a ceros y unos, procesar la información y devolverla en lenguaje natural. Esto permite que el chatbot se entrene de forma automática con redes neuronales, es decir, dar las primeras directrices para entrenar a Chatbot. Con lo cual se genera el Modelo de Chatbot que queda en una especie de nube o URL, con la base de dato necesaria para que este pueda responder a las preguntas que se le hagan posteriormente.

El próximo paso es **Crear la interfaz de usuario (o Front)** que será la parte gráfica y visual que verán las personas que utilicen la aplicación como tal. Es decir, la aplicación móvil que podrán descargar los usuarios en sus teléfonos o tablets.

Para conectar este modelo de Chatbot con la aplicación móvil, es necesaria una **interfaz de integración llamada API**, es decir, cada vez que se necesite una interacción con el ChatBot, la APP móvil va a ir al modelado antes realizado mediante esta interfaz, se procesará la interacción, y mediante esta misma API es que se entregará una respuesta.

Figura 3: Chatbot Mediante API

Nota: Imagen referencial de cómo se conecta el Chatbot mediante el API al Modelo sacada de kommunicate.io [fotografía] *what is a chatbot api?* Disponible en: [What is a Chatbot API? \(kommunicate.io\)](https://kommunicate.io/what-is-a-chatbot-api/)

La idea de hacer un Chatbot terapéutico como apoyo a la salud mental es poder hacer un enlace de la aplicación Móvil con los servicios de Atención Primaria y servicios de Emergencia de las comunas que se preste el servicio del chatbot.

Como punto de partida, hemos decidido prestar el servicio a las comunas cuyos municipios tengan mayores arcas fiscales, para eso hemos tomado la información del Fondo Común Municipal (FCM) y pretendemos implementar el Chatbot en las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura, Las cuales están dentro de las 5 comunas con más recaudación fondos y que aportan más al FCM. (Dazarola Leichtle, 2020)

	Municipio	Recibido del FCM 2018 (\$M)	Enviado al FCM 2018 (\$M)	Aporte Neto al FCM 2018 (\$M)
1	Las Condes	3.454.775	210.798.295	207.343.520
2	Santiago	4.193.973	99.247.661	95.053.689
3	Providencia	2.294.541	83.811.595	81.517.054
4	Vitacura	1.638.900	70.772.396	69.133.496
5	Lo Barnechea	1.607.307	54.289.168	52.681.861

Por lo tanto, Necesitamos conectar los servicios de salud tanto de atención primaria como de emergencia de estas 3 comunas al chatbot en caso de ser necesario.

Para lo cual hemos decidido crear un sistema de alerta que será activado por un soporte técnico que estará disponible 24/7 para el usuario en caso de que el riesgo sea alto. La aplicación cuando detecte que el usuario tiene problemas o existan tendencias de suicidio, este pueda conversar con una persona que será la encargada de derivar a un servicio de salud o emergencias según corresponda. Para lo cual es necesario que exista una línea telefónica directa entre el soporte y el servicio de salud.

La idea es que, a medida que se vaya utilizando la aplicación el chatbot se pueda ir sobretrenando y este sea cada vez más eficiente al entregar las respuestas y ayudas al usuario. Almacenando la información de las conversaciones en un servidor (como la copia de seguridad que realiza Whatsapp a las 02:00 AM) y con esa información generar reportes y estadísticas de uso, sobre los diagnósticos, ver sobre qué peso ponderado existe más riesgo de Suicidio (por ejemplo), ver cuáles son los trastornos más comunes y realizar un plan de prevención con respecto a esto, entre muchas otras cosas.

A continuación, se presenta un diagrama del proceso anteriormente mencionado.

Por otra parte, necesitamos que la aplicación tenga un soporte técnico/informático 24/7 para evitar que existan caídas de sistema y adelantarnos a los posibles problemas que se presenten, algunos de estos son los siguientes.

Disponibilidad constante del servicio (evitar caídas de red)

La aplicación debe estar disponible 24/7 para ofrecer soporte continuo, evitando caídas del servidor o problemas de conectividad que puedan afectar a los usuarios.

Algunas soluciones son:

- **Uso de servidores en la nube escalables:** Utilizar proveedores de servicios en la nube como AWS, Google Cloud o Azure, que ofrecen alta disponibilidad y escalabilidad automática. Esto permitirá manejar picos de tráfico sin problemas.
- **Implementación de un sistema de copias de seguridad (backups):** Configurar backups automáticos y replicación de datos en múltiples ubicaciones geográficas para garantizar la disponibilidad en caso de fallos en un centro de datos.
- **Monitoreo activo y alertas:** Implementar herramientas de monitoreo (como Datadog, New Relic o Grafana) para supervisar el rendimiento del chatbot y recibir alertas en tiempo real ante problemas.

Accesibilidad para personas con discapacidad visual

Esto está pensado en los usuarios con discapacidad visual pueden tener dificultades para interactuar con la aplicación si no está adaptada para sus necesidades. Una forma de solucionar el problema es Integrar el chatbot con tecnologías de asistencia como VoiceOver (iOS) y TalkBack (Android), que permiten a los usuarios interactuar con la aplicación usando lectores de pantalla, o Incluir opciones de interacción por voz para permitir que los usuarios puedan hablar y escuchar las respuestas del chatbot.

Soporte para usuarios extranjeros (traducción automática)

Algunos usuarios pueden no hablar español y requerir soporte en otros idiomas, como creole para personas de Haití, para lo cual se pretende realizar una Integración con servicios de traducción automática, es decir, Utilizar APIs de traducción en tiempo real como Google Translate API o Microsoft Translator para ofrecer soporte multilingüe. Esto permitirá que el chatbot detecte el idioma del usuario y traduzca automáticamente las interacciones.

Manejo de casos de crisis o alto riesgo

Si un usuario expresa pensamientos suicidas o síntomas de depresión grave, el chatbot debe actuar de manera adecuada para garantizar la seguridad del usuario. Para lo cual es necesaria una Detección automática de palabras clave de alto riesgo: Utilizar algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para identificar palabras o frases que indiquen una crisis. Esto permitirá que el chatbot active protocolos de emergencia automáticamente, además de Integrar un sistema de alertas que notifique a un equipo de soporte humano o a servicios de emergencia locales en casos de alto riesgo, ofreciendo la posibilidad de intervención directa o, la opción de derivación inmediata a un psicólogo o profesional de la salud mental en el CESFAM más cercano.

Problemas técnicos del usuario (fallos de acceso o errores en la app)

Los usuarios pueden experimentar errores técnicos como fallos al iniciar sesión, problemas con el audio o el texto, o errores al cargar la aplicación.

Para esto hemos decidido:

- **Soporte técnico automatizado:** Incluir un sistema de atención al cliente automatizado mediante chat en vivo o un chatbot especializado en resolver problemas técnicos comunes.
- **Documentación y guías de usuario:** Proporcionar manuales de uso y tutoriales claros para que los usuarios sepan cómo navegar y solucionar problemas básicos.
- **Sistema de tickets de soporte:** Implementar un sistema de tickets donde los usuarios puedan reportar problemas y recibir asistencia del equipo técnico encargado del soporte.

Privacidad y protección de datos del usuario

La aplicación manejará datos sensibles de salud, por lo que es esencial garantizar la privacidad y protección de la información del usuario. Para esto llevaremos a cabo el Cumplimiento de normativas de protección de datos, Asegurando que la aplicación cumpla con normativas locales e internacionales como la Ley N°19.628 de Protección de Datos Personales (Chile) y el GDPR (Europa) (*Biblioteca Nacional de Chile, 2022*)

También se pretende utilizar encriptación de extremo a extremo para proteger la información del usuario durante la transmisión y almacenamiento. Por último, Informar a los usuarios sobre el uso de sus datos y obtener su consentimiento explícito antes de iniciar cualquier conversación o análisis.

Falta de adopción o baja participación del usuario

La aplicación podría enfrentar problemas de baja participación, especialmente si los usuarios no están familiarizados con el uso de chatbots. Para ello realizaremos lo siguiente:

- **Campañas de sensibilización:** Realizar campañas de difusión y educación para familiarizar a la comunidad con la herramienta, destacando sus beneficios y cómo puede ayudarles.
- **Interfaz amigable y fácil de usar:** Diseñar una interfaz intuitiva y fácil de navegar para minimizar las barreras de entrada para los usuarios.
- **Retroalimentación de usuario:** Recoger opiniones de los usuarios para mejorar la experiencia y adaptarse mejor a sus necesidades.

Modelo de Negocio

El modelo de negocio de este Chatbot se basa en una prestación municipal donde éste quien paga las interacciones de la población de la comuna donde se presta el servicio con el chatbot, principalmente orientada a la atención primaria de salud. Para esto en un inicio se presentará la aplicación a comunas cuyos municipios cuentan con mayores recursos en sus arcas Fiscales.

Nuestra intención con el Chatbot es generar un acceso inclusivo y oportuno para los residentes de las comunas que contraten el servicio. Hemos decidido partir con las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes.

Pretendemos que las interacciones con el Chatbot tengan una evaluación final con un peso ponderado que sirva como multiplicador al precio base que destinemos a cada intervención del ChatBot, es decir, que en base al diagnóstico, se realice el pago de la interacción, basada en la metodología de Pago de GRD que utiliza un precio base para el cálculo del pago.

Tomando en cuenta la matriz de riesgo que se generará en base a los diagnósticos, se tomará el peso del diagnóstico y se multiplicará un precio base estándar para todas las comunas equivalente a si el peso del diagnóstico es igual a 1.

Por ejemplo:

- Considerando el Precio Base de CLP \$1.780.-

Suponiendo que el chatbot detecta que un usuario tiene estrés, lo guía con ejercicios de profilaxis y su trastorno tiene un peso de 0,5. Multiplicamos $1.780 \times 0,5 = 890$.

El valor de la prestación Generada es de CLP \$890.-

O en caso de que el diagnóstico sea **trastornos alimenticios, adicciones y trastorno de personalidad** con un peso de 5,94. El cálculo sería el siguiente:

- $\$1.780 \times 5,94 = \10.532

Por lo que se generará un pago retrospectivo por las evaluaciones que el chatbot realice.

Evaluación del Proceso.

La idea es desarrollar el chatbot con validación de expertos tanto en salud mental como informáticos para posteriormente implementar el chatbot en las aplicaciones móviles y así garantizar el correcto acceso de los usuarios a la APP.

Una vez que el usuario interactúa con el ChatBot, este diagnosticará y evaluará el riesgo, si es bajo se recomendará profilaxis y se realizará un monitoreo, si es medio se sugerirá tratamiento con especialista, si es alto se realizará la llamada con el soporte clínico y su derivación al servicio de emergencia o CESFAM, para lo cual debemos realizar la integración del sistema de alertas en los servicios de atención primaria y servicios de emergencia.

Dependiendo del peso del diagnóstico, este se multiplicará por el precio base para otorgar el valor de la prestación y realizar el cobro retrospectivo a las municipalidades de las comunas que tengan este servicio. Estos mismos van a generar resultados los cuales serán necesarios para que el chatbot genere reportes estadísticos y se retroalimente para proporcionar una mejora continua.

A continuación, presentamos un diagrama de procesos con todo lo anteriormente mencionado:

Teniendo como referencia todo lo anterior, es importante tener en cuenta de qué forma podemos medir el desempeño de las actividades, metas y objetivos del proyecto, es por eso que hemos decidido implementar algunas métricas que permitan saber si se están cumpliendo o no los objetivos.

INDICADORES

Tipo de indicador	Proceso
Nombre del indicador	Tasa de Disponibilidad del sistema
Objetivo	Medir el tiempo en el que el chatbot está operativo y sin interrupciones
Fórmula	$(\text{Horas operativas} / \text{Horas totales}) \times 100$
Umbral de cumplimiento	Mayor a 99%
Periodicidad	Mensual / Semanal / diaria
Responsable	Área de informática

Tipo de indicador	Resultado
Nombre del indicador	Número total de usuarios que han utilizado la aplicación
Propósito	Mide la cantidad de personas que han utilizado el chatbot al menos una vez y medir el crecimiento anual.
Formula	$(\text{Número de usuarios} / \text{Tiempo en meses desde lanzamiento de la aplicación}) \times 100$
Umbral de cumplimiento	25% el primer año
Periodicidad	Mensual/Anual
Responsable	Área de informática

Tipo de indicador	Resultado
Nombre del indicador	Tasa de derivación efectiva
Propósito	Este indicador evaluará la cantidad de usuarios que fueron derivados de forma exitosa.
Formula	$(\text{Usuarios derivados a CESFAM o servicios de emergencia} / \text{Total de usuarios clasificados como alto riesgo}) \times 100$
Umbral de cumplimiento	Mayor al 95%
Periodicidad	Mensual
Responsable	Área de informática

Tipo de indicador	Estructura
Nombre del indicador	Ratio de usuarios por especialista en soporte técnico
Objetivo	Medir si el equipo de soporte técnico es suficiente para atender a los usuarios.
Formula	$(\text{Usuarios activos} / \text{personal de soporte activo})$
Umbral de cumplimiento	Por cada 10 usuarios activos 1 trabajador de soporte activo
Periodicidad	Diaria/Semanal
Responsable	Área de informática y soporte

Costos de Implementación del Chatbot (Análisis Técnico)

Para poder costear de mejor manera el proyecto, hemos decidido agrupar los procesos y subprocesos necesarios para crear el Chatbot

Desarrollo del chatbot

Definición de requisitos

- **Investigación y análisis inicial:**

Incluye reuniones con stakeholders (municipalidad, CESFAM) para definir funcionalidades específicas. **\$400.000.-** (catering, movilización, otros gastos), Gastos de investigación en general **\$700.000.-**

- **Creación del documento de especificaciones técnicas:**

Documento detallado que sirve de guía para los desarrolladores que desarrolla un Product Manager (analista de negocios). **\$450.000.-**

Diseño UX/UI

- **Diseño de la interfaz del usuario:**

Crear prototipos y diseños visuales para el chatbot, adaptados a las necesidades del público objetivo. (Honorarios diseñador **\$1.650.000.-**)

- **Pruebas de usabilidad (Tester):**

Evaluar la facilidad de uso del diseño con usuarios reales antes del desarrollo. (Honorarios Tester **\$350.000.-**)

Desarrollo backend

- **Arquitectura del sistema:**

Diseñar la estructura del software para garantizar que sea escalable y eficiente.
(Honorarios del arquitecto informático **\$2.100.000.-**)

- **Implementación del motor del chatbot:**

API de procesamiento de lenguaje natural **\$120.000.-** (Mensuales).

Modelo de NLP (Natural Language Processing): **\$29.000.-**

Honorarios del Programador motor de chatbot **\$2.200.000.-** (Personalización y modelado)

Entrenamiento (incluye traducción automática) y optimización **\$3.800.000.-**

- **Integraciones externas:**

Conexión con APIs de CESFAM, servicios de emergencia, sistemas de traducción (Google Translate API), etc.

Costo del servicio Solutions PS: **\$3.500.000.-**

- **Configuración y desarrollo Base de datos:**

BD Seguras para almacenar conversaciones y reportes. (Servicio de configuración y desarrollo del servidor **\$300.000.-** esto se hace solo una vez)

Desarrollo frontend

- **Interfaz de usuario:**

Programador de la interfaz visible para el usuario en móvil CLP **\$2.800.000.-** (esto incluye la adaptación de los sistemas IOS y Android)

Pruebas y validación

- **Pruebas funcionales:**

Asegurarse de que cada función del chatbot funcione como se espera.
Honorarios Tester: **\$1.350.000.-** (Esto incluye las pruebas de estrés y carga del sistema, la detección y corrección de errores y ajustes)

Infraestructura tecnológica

- **Servidores en la nube: \$300.000.-** mensuales
Depende del proveedor (AWS, **Azure**, GCP)
- **Mantenimiento de la infraestructura: \$1.500.000.-** anual

Accesibilidad y usabilidad

- **Implementación de comandos de voz: \$1.600.000.-**
Usaremos una APIs de Google Speech.

Soporte técnico y operativo

- **Monitoreo y resolución de problemas: CLP \$800.000.-**
- **Soporte automatizado para usuarios: CLP \$1.700.000 anuales.**
Desarrollo de chatbots secundarios para soporte técnico.

Marketing y adopción

- **Campañas de sensibilización y educación: CLP \$2.200.000**
- **Anuncios digitales, campañas en redes sociales y flyers. \$1.400.000**

Seguridad y privacidad

- **Cumplimiento legal y asesoría jurídica: CLP \$3.300.000.-** (incluye redactar los términos y condiciones de la aplicación)
- **Implementación de encriptación de datos: \$850.000**

Contabilidad y tributaria: \$1.200.000.-

Mejora continua

- **Actualización y optimización del chatbot:** \$3.300.000 anuales
Incluye mejoras en base al feedback de los usuarios y nuevas funcionalidades.

Guías de usuario:

- Guías de uso para el usuario **\$250.000**

Los costos iniciales se pueden resumir de la siguiente manera

Gastos de investigación	400.000
Reuniones con stakeholders (catering, movilización, otros gastos)	700.000
Documento de especificaciones técnicas	450.000
Arquitectura del sistema	2.100.000
Programador motor de chatbot	2.200.000
Entrenamiento	3.800.000
Integraciones externas	3.500.000
Configuración y desarrollo Base de datos	300.000
Diseño de la interfaz del usuario	2.800.000
Pruebas funcionales interfaz	1.350.000
Implementación de comandos de voz	1.600.000
Monitoreo y resolución de problemas	800.000
Soporte automatizado para usuarios	1.700.000
Marketing	3.600.000
Cumplimiento legal y asesoría jurídica	3.300.000
Implementación de encriptación de datos	850.000
Guías de usuario	250.000
API	1.140.000
Modelo de NLP	348.000
Servidores en la nube	3.600.000
Mantenimiento de la infraestructura IA	1.800.000
Contabilidad y tributaria	5.450.000
Arriendo Centro de mantenimiento	4.200.000
Mejora continua	3.300.000
Gastos materiales de oficina	60.000
TOTAL, COSTOS OPERACIONALES	49.538.000
Sueldo Gerente de Proyecto	20.400.000
TOTAL, REMUNERACIONES	20.400.000

Para llevar a cabo nuestro proyecto es necesario un capital de **\$69.938.000.-** los cuales hemos decidido financiar mediante fondos concursables del estado y créditos bancarios, que son las opciones más óptimas.

Para los fondos concursables hemos investigado que existen varias opciones que nos pueden ayudar a financiar nuestro proyecto, Sin embargo, dentro de las opciones hemos decidido las siguientes:

- **Crédito CORFO:** Dentro de los créditos que entrega CORFO existe el CAPITAL SEMILLA, un fondo que promueve la creación de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización. Este Crédito entrega un cofinanciamiento de hasta \$40.000.000 que cubren hasta el 70% del proyecto.
- **Crédito FOGAPE:** Es una nueva medida de apoyo económico que entrega Banco Estado y que incluye financiamiento para Capital de Trabajo, Inversión y Refinamientos para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Entrega un financiamiento de hasta \$50.000.000 Con una tasa entre el 4% y 8%

Por lo que la estrategia de financiamiento es la siguiente:

Fuente	Monto Aproximado	Requisito/Costo
Corfo (Semilla)	\$40 millones CLP	30% de cofinanciamiento propio.
FOGAPE (BancoEstado)	\$30 millones CLP	Tasa anual preferencial (6%).

Análisis Técnico

Para el cálculo de la demanda hemos tomado en consideración la población total de las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura según el último CENSO 2017. Según Un Estudio realizado por la Universidad Católica El “Termómetro de la Salud Mental en Chile” muestra que un 33% de los chilenos entre 21 y 68 años manifiesta síntomas asociados a problemas de salud mental. (Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021)

Para efectos prácticos tomaremos como población objetivo sólo el 30% de la población total de cada comuna.

Comuna	Población Total	Población Objetivo (30%)
Providencia	146.000	43.800
Vitacura	85.000	25.500
Las Condes	320.000	96.000
Total	551.000	165.300

Tomando en cuenta que deseamos realizar los cálculos del proyecto de la forma más conservadora posible para obtener datos realistas, hemos decidido considerar que al menos el 25% de esa población objetiva utilizará la aplicación al menos una vez, por lo tanto, nuestra demanda será de 41.325 personas que utilizarán al menos una vez la aplicación durante el primer año.

Es importante destacar que tanto el precio (P) como la cantidad (Q) de nuestro servicio es variable y depende netamente del diagnóstico que se le dé a cada usuario, para simplificar el ejercicio, hemos tomado como referencia un promedio en los pesos de los riesgos BAJO, MEDIO y ALTO. Los cuales se han ponderado en base a datos epidemiológicos vistos durante todo el proyecto.

Considerando que necesitamos saber la población y el peso de cada riesgo, se ha realizado el siguiente cuadro:

Riesgo	Porcentaje	Usuarios	Peso Medio
Bajo	62%	25.622	1,0
Medio	21%	8.678	2,3
Alto	17%	7.025	5,4
Total		41.325	

Considerando que el precio base es de \$1.780, y un crecimiento del 5% anual, la proyección de la demanda en 5 años es la siguiente:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Riesgo Bajo (Q1)	25.622	26.903	28.248	29.660	31.143
Precio Riesgo Bajo (P1)	\$ 1.780	\$ 1.869	\$ 1.962	\$ 2.061	\$ 2.164
Riesgo Medio (Q2)	8.678	9.112	9.568	10.046	10.548
Precio Riesgo Medio (P2)	\$ 4.094	\$ 4.299	\$ 4.514	\$ 4.739	\$ 4.976
Riesgo Alto (Q3)	7.025	7.377	7.745	8.133	8.539
Precio Riesgo Alto (P3)	\$ 9.612	\$ 10.093	\$ 10.597	\$ 11.127	\$ 11.683
Total, demanda	\$148.661.729	\$163.899.556	\$180.699.260	\$199.220.934	\$219.641.080

Con esta información es posible tener nuestro estudio económico y realizar las proyecciones a 5 años tanto de los ingresos como gastos. Considerando una tasa de descuento de 15% que es lo recomendado para proyectos tecnológicos, y una inflación anual del 5% el resultado sería el siguiente:

Ítems	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Riesgo Bajo	-	25.622	26.903	28.248	29.660	31.143
Precio Riesgo Bajo	-	1.780	1.869	1.962	2.061	2.164
Riesgo Medio		8.678	9.112	9.568	10.046	10.548
Precio Riesgo Medio		4.094	4.299	4.514	4.739	4.976
Riesgo Alto		7.025	7.377	7.745	8.133	8.539
Precio Riesgo Alto		9.612	10.093	10.597	11.127	11.683
TOTAL DEMANDA	-	148.661.729	163.899.556	180.699.260	199.220.934	219.641.080
Gastos de Investigación	-400.000					
Reuniones con stakeholders (catering, movilización)	-700.000					
Documento de especificaciones técnicas	-450.000					
Arquitectura del sistema	-2.100.000					
Programador motor de chatbot	-2.200.000					
Entrenamiento	-3.800.000					
Integraciones externas	-3.500.000					
Configuración y desarrollo Base de datos	-300.000					
Diseño de la interfaz del usuario	-2.800.000					
Pruebas funcionales Interfaz	-1.350.000					
Implementación de comandos de voz	-1.600.000					
Monitoreo y resolución de problemas	-800.000					
Soporte automatizado para usuarios	-1.700.000					
Marketing	-3.600.000	-3.780.000	-3.969.000	-4.167.450	-4.375.823	-4.594.614
Cumplimiento legal y asesoría jurídica	-3.300.000					
Implementación de encriptación de datos	-850.000					
Guías de usuario	-250.000					
API	-1.140.000	-1.197.000	-1.256.850	-1.319.693	-1.385.677	-1.454.961
Modelo de NLP	-348.000	-365.400	-383.670	-402.854	-422.996	-444.146
Servidores en la nube	-3.600.000	-3.780.000	-3.969.000	-4.167.450	-4.375.823	-4.594.614
Mantenimiento de la infraestructura IA	-1.800.000	-1.890.000	-1.984.500	-2.083.725	-2.187.911	-2.297.307
Cuota Crédito Bancario + credito corfo	-	-16.494.253	-16.494.253	-16.494.253	-16.494.253	-16.494.253
Contabilidad y tributaria	-5.450.000	-5.722.500	-6.008.625	-6.309.056	-6.624.509	-6.955.735
Arriendo Centro de mantenimiento	-4.200.000	-4.410.000	-4.630.500	-4.862.025	-5.105.126	-5.360.383
Mejora continua	-3.300.000	-3.465.000	-3.638.250	-3.820.163	-4.011.171	-4.211.729
Gastos materiales de oficina	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458	-72.930	-76.577
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-49.538.000	-41.104.153	-42.334.648	-43.626.667	-44.983.288	-46.407.740
Sueldo Gerente de Proyecto	-20.400.000	-	-	-	-	-
Sueldos Soporte técnico	-	-38.400.000	-40.320.000	-42.336.000	-44.452.800	-46.675.440
Sueldos soporte clínico	-	-36.500.000	-38.325.000	-40.241.250	-42.253.313	-44.365.978
TOTAL REMUNERACIONES	-20.400.000	-74.900.000	-78.645.000	-82.577.250	-86.706.113	-91.041.418
TOTAL COSTOS	-69.938.000	-116.004.153	-120.979.648	-126.203.917	-131.689.401	-137.449.158
MARGEN	-69.938.000	32.657.576	42.919.908	54.495.343	67.531.534	82.191.922
MARGEN ACTUALIZADO	-69.938.000	28.397.892	32.453.617	35.831.572	38.611.374	40.863.911
MARGEN ACT. ACUMULADO	-69.938.000	-41.540.108	-9.086.491	26.745.081	65.356.455	106.220.366

Dando como resultado un VAN y TIR positivos.

VAN	\$ 106.220.366
TIR	58,81%
PAYBACK	3 años

Conclusión del análisis económico.

El VAN (Valor Actual Neto) obtenido de **\$106.220.366 CLP** indica que el proyecto genera un valor presente positivo, lo cual significa que los ingresos proyectados superan los costos de inversión y operación descontados a la tasa de descuento aplicada. Esto confirma que el proyecto es financieramente viable y rentable. Por otro lado, la TIR de **58,81%** es significativamente superior a la tasa de descuento generalmente utilizada en proyectos similares (en este caso, la tasa de descuento del 15% como referencia para evaluar el VAN). Este resultado muestra que el proyecto no solo es rentable a partir del tercer año, sino que genera retornos iguales o mayores que otras inversiones de riesgo equivalente, esto sugiere que el proyecto no solo es viable a corto plazo, sino que también tiene un alto potencial para ser escalable, permitiendo su implementación en otras comunas y eventualmente en otras regiones, incrementando su impacto y rentabilidad.

Con base en estos resultados, nosotros recomendamos avanzar con la implementación del proyecto en las comunas piloto seleccionadas (Providencia, Vitacura y Las Condes). Se sugiere realizar un monitoreo constante de los indicadores de gestión y evaluación para confirmar que los supuestos financieros y operativos se cumplen durante la ejecución.

Referencias Bibliográficas

- Bienestar Saval. (n.d.). **Salud mental en Chile**. Recuperado el 10-01-2025, de <https://www.bienestarsaval.cl/categorias/salud-mental/salud-mental-chile-bienestarsaval>
- Biblioteca del congreso nacional de chile (2022, noviembre 10) *Ley 19628 SOBRE PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA* <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>
- Bloo Media. (s.f.). *Chatbot: ¿Qué es, para qué sirve y cómo funcionan?* Bloo Media. <https://bloo.media/blog/por-que-implementar-chatbot-en-tu-estrategia-de-marketing/>
- Centro de Estadísticas Observatorio [Fotografía] **Observatorio de Salud Mental**, 2024, <https://observatoriodesaludmentalchile.com/estudios-de-percepción-1>
- Confederación Salud Mental España. (s.f.). **La salud mental en cifras. Comunica la Salud Mental**. <https://comunicalasaludmental.org/guiadeestilo/la-salud-mental-en-cifras/>
- Dazarola Leichtle, G. (2020, abril). **Fondo Común Municipal (FCM): Composición y criterios de distribución**. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://www.bcn.cl>
- Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. (2018). *Los desafíos de la salud mental en Chile*. **Pontificia Universidad Católica de Chile**. Recuperado el 10 de enero 2025, de <https://www.psicologia.uc.cl/los-desafios-de-la-salud-mental-en-chile/>
- Gestión Sanitaria. (s.f.). **Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)**. Gestión Sanitaria. <https://www.gestion-sanitaria.com/grupos-relacionados-diagnostico-GRD.html>
- Inbenta (n.d), *Beneficios de los chatbots en el sector sanitario: 9 casos de uso de chatbots* <https://www.inbenta.com/es/articles/benefits-of-chatbots-in-healthcare-9-use-cases-of-healthcare-chatbots/>
- Instituto Nacional del cancer, n.d, *Terapia Cognitiva-Conductual* <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/terapia-cognitivo-conductual>
- Innovación Digital 360 (2022, septiembre 26) *Análisis en profundidad de la programación neurolingüística* <https://www.innovaciondigital360.com/i-a/programacion-neurolinguistica-pnl-que-es-como-funciona-y-sus-aplicaciones/>
- Komunnicate (n.d) *what is a chatbot api?* <https://www.kommunicate.io/what-is/chatbot-api/>
- Metaverso Agency, (2024, Agosto 21) *El Futuro de los Chatbots Terapéuticos: Innovación y Ética en la Salud Mental* <https://metaversos.agency/blog/el-futuro-de-los-chatbots-terapeuticos-innovacion-y-etica-en-la-salud-mental/>

- Organización Mundial de la Salud (OMS). (n.d.). **Trastornos mentales**. Recuperado el 10 de enero de 2025, de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Organización Panamericana de la Salud, n.d, Salud Mental En Atención Primaria <https://www.paho.org/es/temas/salud-mental-atencion-primaria>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021, octubre 8). **WHO report highlights global shortfall in investment in mental health**. Recuperado el 10 de enero de 2025, de <https://www.who.int/es/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health>
- Pontificia Universidad Católica de Chile. (2024, enero 11). **Termómetro de salud mental: uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad**. Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://www.uc.cl/noticias/termometro-de-salud-mental-uno-de-cada-cuatro-chilenos-presenta-sintomas-de-ansiedad/>
- Superintendencia de Seguridad Social. (2023, abril 13). *Adelanto de cifras de Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo. 67% de diagnósticos de enfermedades profesionales en Chile corresponden a salud mental*. Superintendencia de Seguridad Social. <https://www.suseso.cl/605/w3-article-705997.html>
- WIRED, (2023, Junio 16) , *Yana, la app que acerca la salud mental a millones de hispanohablantes* <https://es.wired.com/articulos/yana-la-app-que-acerca-la-salud-mental-a-5-millones-de-hispanohablantes>
- YANA Salud Digital [fotografía], (2021 Septiembre 11) , https://www.consalud.es/saludigital/ia-big-data/yana_102032_102.html